

TÍTULO: A INVISIBILIDADE DA INFECÇÃO POR HELICOBACTER PYLORI NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, O PAPEL DA ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.17841771

AUTORES: GABRIELA DE ALMEIDA VASCONCELOS, ÁVILA LIMA VIDAL, JOYCE MARIA PORTELA DE BRITO, KAUA ALVES GOMES DOS SANTOS, MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA

INTRODUÇÃO: A INFECÇÃO POR HELICOBACTER PYLORI (H. PYLORI) É AMPLAMENTE DISSEMINADA E ASSOCIADA A GASTRITE CRÔNICA, ÚLCERA PÉPTICA E CÂNCER GÁSTRICO. APESAR DE SEU IMPACTO EPIDEMIOLÓGICO, AINDA NÃO CONFIGURA COMO PRIORIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS). A AUSÊNCIA DE PROTOCOLOS ESPECÍFICOS FAVORECE O ATRASO NO DIAGNÓSTICO, REINFECÇÕES E COMPLICAÇÕES GRAVES. **OBJETIVO:** ANALISAR NA LITERATURA CIENTÍFICA A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO E CUIDADO DE PACIENTES COM INFECÇÃO POR H. PYLORI NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA NORTEADA PELA QUESTÃO: "QUAIS AS ESTRATÉGIAS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM H. PYLORI NA ATENÇÃO PRIMÁRIA?" A PESQUISA FOI REALIZADA NAS BASES BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (BVS), MEDICAL LITERATURE ANALYSIS AND RETRIEVAL SYSTEM ONLINE (MEDLINE) E GOOGLE ACADÊMICO UTILIZANDO OS DESCRITORES: "HELICOBACTER PYLORI", "ENFERMAGEM", "PROMOÇÃO DA SAÚDE", "ATRASO NO DIAGNÓSTICO" E "LACUNAS NA ASSISTÊNCIA" UTILIZANDO OS OPERADORES BOOLEANOS AND E OR. FORAM INCLUÍDOS ESTUDOS PUBLICADOS ENTRE 2020 E 2025, EM PORTUGUÊS E INGLÊS. APÓS APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO, 9 ESTUDOS COMPUSERAM A AMOSTRA. **RESULTADOS:** A ANÁLISE EVIDENCIOU QUE O TRABALHO DA ENFERMAGEM ABRANGE O ACOLHIMENTO E ESCUTA ATIVA, ANAMNESE E EXAME FÍSICO DETALHADOS, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, ORIENTAÇÃO SOBRE HÁBITOS DE VIDA E HIGIENE, ADESÃO TERAPÊUTICA E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO. ESTUDOS APONTAM QUE AÇÕES EDUCATIVAS CONSISTENTES REDUZIRAM COMPLICAÇÕES E REINFECÇÕES, ENTRETANTO, FALHAS NA DETECÇÃO PRECOCE, LACUNAS NA ASSISTÊNCIA E OPORTUNIDADES DE INTERVENÇÃO QUALIFICADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FAVORECE A EVOLUÇÃO PARA COMPLICAÇÕES GRAVES. **CONCLUSÃO:** A INFECÇÃO POR HELICOBACTER PYLORI AINDA SE MANTÉM INVISÍVEL NO ÂMBITO DA APS, REVELA FRAGILIDADES NA DETECÇÃO PRECOCE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE. NO ENTANTO, FALTAM PROTOCOLOS E VALORIZAÇÃO DO TEMA NAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS, SENDO ESSENCIAL QUALIFICAR A FORMAÇÃO DOS ENFERMEIROS, INCLUIR O TEMA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E AMPLIAR AÇÕES EDUCATIVAS.

PALAVRAS-CHAVE: HELICOBACTER PYLORI; ENFERMAGEM; PROMOÇÃO DA SAÚDE; ATRASO NO DIAGNÓSTICO; LACUNAS NA ASSISTÊNCIA.